

С. Ю. Чайка и Г. В. Фарафонова

**УЛЬТРАСТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СРЕДНЕЙ КИШКИ РУЧЕЙНИКА LIMNEPHILUS
STIGMA CURTIS (TRICHOPTERA, LIMNEPHILIDAE)**

[S. YU. CHAIKA a. G. V. FARAFONOVA. THE ULTRASTRUCTURE
OF THE MID-GUT IN LIMNEPHILUS STIGMA CURTIS (TRICHOPTERA,
LIMNEPHILIDAE)]

Интерес к исследованию ультраструктурной организации средней кишки ручейников вызван несколькими причинами. По современным воззрениям ручейники по своему происхождению близки чешуекрылым — насекомым со своеобразным строением среднекишечного эпителия. Известно, что у чешуекрылых в состав эпителия средней кишки, кроме обычных полуфункциональных клеток, входят клетки, имеющие исключительно секреторную функцию, так называемые бокаловидные клетки (Anderson, Harvey, 1966; Smith и др., 1969). Кроме того, имаго и личинки ручейников имеют разную пищевую специализацию: личинки питаются растительной или животной пищей или имеют смешанное питание, а имаго либо не питаются, либо подлизывают капли росы или нектара. И наконец, наши знания о строении пищеварительной системы ручейников ограничены сведениями об общей анатомии и в меньшей степени морфологии кишечника (Branch, 1922; Ahmad, 1949; Satija, 1959 a, b); ультраструктура его основных отделов совершенно не изучена. Все это побудило нас изучить тонкое строение средней кишки ручейника как наиболее важного отдела пищеварительного тракта.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Материалом для исследования служили личинки старшего возраста и имаго ручейника *Limnephilus stigma* Curtis. Для светооптического исследования среднюю кишку фиксировали в растворе Буэна, заливали в парафин, а срезы окрашивали гематоксилином по Гейденгайну. Для электронномикроскопического исследования части средней кишки фиксировали в 2.5%-ном растворе глутарового альдегида на фосфатном буфере, постфиксировали в 2%-ном растворе четырехоксида осмия. В процессе обезвоживания материал контрастировали в растворе уранилацетата в 70-градусном спирте. После полного обезвоживания материал заливали в смесь смолэпон. Ультратонкие срезы изучали в электронном микроскопе JEM-100 В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ультраструктура средней кишки личинок. Эпителий средней кишки взрослых личинок состоит из клеток двух типов: столбчатых и бокаловидных. Схемы ультраструктурной организации клеток обоих типов представлены на рис. 1 и 2. Столбчатые клетки имеют высоту, равную 80—90 мк; ядра в поперечнике достигают 12 мкм. Апикальную часть клеток занимают микроворсинки длиной до 3.5 мкм (рис. 3, а, б). На 1 кв. мкм насчитывается в среднем 40 микроворсинок.

С наружным слоем мембраны связаны тончайшие нити гликокаликса, проходящие по всей длине микроворсинок (рис. 3, б). Часть нитей оторвана от микроворсинок и лежит между ними. Единственными цитоплазматическими органеллами микроворсинок являются микротрубочки, которые прослеживаются на значительном расстоянии под их основанием. В боль-

Рис. 1. Схема ультраструктурной организации цилиндрической клетки эпителия средней кишки личинки *Limnephilus stigma* Curtis.

БЛ — базальный лабиринт, БМ — базальная мембрана, Г — гликокаликс микроворсинок, Гр — секреторные гранулы, Мв — микроворсинки, СТ — сферическое тело, Ф — филаменты, ШЭР — шероховатый эндоплазматический ретикулум, Я — ядро.

шинстве клеток микротрубочки столь плотно упакованы, что создают отчетливую исчерченность апикального отдела клетки (рис. 1, 3, а).

В апикальной и средней частях клетки имеется значительное число округлых электронноплотных гранул диаметром до 2 мкм (рис. 3, а, б). По внешнему виду они напоминают секреторные гранулы. Часто к таким гранулам подходят многочисленные каналы хорошо развитой системы шероховатой эндоплазматической сети, мембраны которой пронизывают всю цитоплазму клетки (рис. 3, г).

В столбчатых клетках имеется большое число митохондрий, гранул липидов, гликогена, сферитов. Последние представляют собой скопления

неорганических соединений и характеризуются концентрическим расположением составляющих их слоев (рис. 3, *д*). Диаметр сферитов достигает 1.2 мкм. Иногда в цитоплазме можно обнаружить округлые телосомы, состоящие из нескольких десятков витков мембраны.

В базальном отделе цитоплазма столбчатых клеток имеет повышенную электронную плотность. Этот отдел клетки представлен базальным ла-

Рис. 2. Схема ультраструктурной организации бокаловидной клетки эпителия средней кишки личинки *Limnephilus stigma* Curtis.

Ап — апикальная поверхность; остальные обозначения, как на рис. 1.

биринтом, состоящим из многочисленных инвагинаций базальной части. Цитоплазма базального лабиринта изобилует митохондриями, имеются мембраны эндоплазматической сети и рибосомы (рис. 3, *е*).

Базальный отдел клетки подстилает базальная мембрана толщиной 3.5—4.0 мкм. Для нее характерно необычное подразделение на два отдела. Апикальный отдел мембраны, составляющий $\frac{2}{3}$ ее толщины, представлен гомогенным мелкофибрилярным слоем. Базальный отдел наряду с обычными фибриллами включает фибриллы повышенной электронной плотности (рис. 3, *е*).

Столбчатые клетки средней кишки характеризуются различной электронной плотностью цитоплазмы. Среди относительно однородных клеток эпителия встречаются клетки с интенсивно окрашивающейся цитоплазмой. Такие клетки можно наблюдать в полости средней кишки в свободном состоянии. По-видимому, отделение этих клеток от эпителия связано с голокриновой секрецией.

Кроме столбчатых клеток, в эпителии средней кишки имеются бокаловидные клетки (рис. 2). Предполагается, что бокаловидные клетки кишечника секретируют пищеварительные ферменты и слизь, склеивающую частицы пищи (Уэйли, 1978). Бокаловидные клетки характеризуются большими размерами и выступают над поверхностью эпителия, их высота равна 100 мкм. Ядро клетки расположено в базальной части, а апикальная часть заполнена главным образом округлыми гранулами диаметром до 1 мкм. У позвоночных животных сходные образования в бокаловидных клетках кишечника представляют собой муцигеновые гранулы. Своеобразно строение апикальной поверхности бокаловидной клетки. Вся она покрыта небольшими микроворсинками длиной 0.7 мкм (рис. 4, а, б, в). При больших увеличениях обнаруживается, что апикальная поверхность выстлана несколькими слоями мембран, с которыми связаны округлые гранулы диаметром 250 Å (рис. 4, б). На мембранах микроворсинок отсутствует нитчатый гликокаликс.

Цитоплазма клетки содержит значительное число органелл: мембраны эндоплазматического ретикулума, рибосомы, аппарат Гольджи, единичные митохондрии (4, в, г, д). Следует особо отметить тесную связь мембран аппарата Гольджи и секреторных гранул.

В полости средней кишки личинок ручейников имеется хорошо развитая перитрофическая оболочка, которая в виде трубки окружает содержимое кишки (рис. 4, е). Ширина оболочки варьирует от 2.0 до 7.5 мкм. На поперечных срезах через оболочку явно видна ее слоистость. На некоторых препаратах обнаружено 6—7 слоев, причем темные слои чередуются со светлыми.

У л ь т р а с т р у к т у р а с р е д н е й к и ш к и и м а г о. Эпителий средней кишки имаго собран в большие складки (рис. 5, а) и характеризуется однородностью строения. Он состоит из столбчатых клеток, бокаловидные клетки отсутствуют. В основании крипт эпителия расположены скопления регенерационных клеток, которые характеризуются небольшими ядрами и имеют цитоплазму, окрашивающуюся более интенсивно, чем цитоплазма дефинитивных клеток. Высота столбчатых клеток равна 25—35 мкм, диаметр ядра — 10—14 мкм. Подобно клеткам личинок клетки имаго в основании окрашиваются более интенсивно, чем в вершинной части. Апикальные микроворсинки имеют длину до 460 мкм при диаметре, равном примерно 0.1 мкм (рис. 5, б). Микроворсинки клеток расположены довольно плотно, на поперечных срезах обнаруживается их гексагональное размещение. На площади в 1 кв. мкм располагается до 50 микроворсинок. Микроворсинки окружены одинарной мембраной и содержат микротрубочки. Гликокаликсное покрытие развито слабо. Тем не менее с наружным слоем мембраны микроворсинок связаны тончайшие нити, значительное число которых имеется и между микроворсинками.

В апикальной области клетки содержатся митохондрии, мембраны цитоплазматической сети (рис. 5, в, г, д). Последние довольно равномерно распределены в цитоплазме клеток. По всей цитоплазме встречаются отдельные рибосомы, а также микротрубочки, пронизывающие цитоплазму в самых разных направлениях. Базальный отдел клетки занимает базальный лабиринт (рис. 5, е), подстланный аморфной мелкогранулированной мембраной до 0.5 мкм в ширину.

На светооптических препаратах можно наблюдать среди столбчатых клеток клетки с интенсивно красящейся цитоплазмой. Эти клетки сильно выдаются в полость средней кишки, часто они оторваны от эпителия. Как и у личинок, присутствие этих клеток свидетельствует о наличии у имаго голокриновой секреции.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Электронномикроскопическое исследование средней кишки ручейников выявило дифференцировку клеток в этом отделе пищеварительного тракта у личинок. Столбчатые клетки являются, по-видимому, поли-

функциональными, а бокаловидные выполняют исключительно секреторную функцию. Подобная дифференцировка клеток свойственна эпителию средней кишки гусениц бабочек (Anderson, Harvey, 1966; Заварзин, 1976). Такое сходство может служить определенным свидетельством в пользу филогенетической близости отрядов чешуекрылых и ручейников.

Другой характерной особенностью средней кишки личинок ручейников является наличие хорошо развитой перитрофической оболочки, на что впервые указал Мартынов (1903). У личинок ручейников она, безусловно, выполняет защитную функцию; иная роль перитрофической оболочки в процессах пищеварения до настоящего времени окончательно не выяснена.

Ультраструктурная организация столбчатых клеток личинок и имаго свидетельствует об их двойственной роли в процессе пищеварения. В столбчатых клетках ярко выражена полярность строения; апикальный отдел этих клеток представлен микроворсинками, покрытыми слоем нитчатого гликокаликса. В последнее время гликокаликсу отводится главенствующая роль в процессах пристеночного пищеварения животных (Уголев, 1972). У ручейников, как свидетельствуют наши данные, гликокаликс развит слабо как у личинок, так и у имаго. Слабое развитие гликокаликса у личинок связано с наличием перитрофической оболочки, а у имаго — со слабым развитием процессов пищеварения вообще. Базальный отдел столбчатых клеток преобразован в базальный лабиринт, систему цитоплазматических инвагинаций. Многочисленные митохондрии свидетельствуют об интенсивности обменных процессов, которые протекают в этом отделе клетки.

По степени электронной плотности цитоплазмы цилиндрические клетки подразделяются на «светлые» и «темные». Ранее клетки со светлой и темной цитоплазмой были описаны в средней кишке поденки *Palingenia longicauda* Oliv. (Csoknya, Halász, 1973), мухи *Calliphora erythrocephala* Mg. (Priester, 1971) и слепня *Hybomitra schineri* Lynneborg (Чайка, 1978). Было высказано предположение, что темные клетки ответственны за секрецию пищеварительных ферментов, а светлые — за всасывание продуктов гидролиза (Csoknya, Halász, 1973). По нашему мнению, наличие двух подтипов клеток в средней кишке, а именно «светлых» и «темных», является свидетельством неоднородности циклических изменений в клетках разных отделов средней кишки. Одни из них находятся в фазе интенсивного синтеза пищеварительных ферментов, другие — в фазе, наступившей после выделения ферментов или в фазе поглощения продуктов гидролиза.

ВЫВОДЫ

1. Эпителий средней кишки личинок ручейника *L. stigma* состоит из клеток двух типов: столбчатых и бокаловидных. Столбчатые клетки являются полифункциональными и ответственны как за синтез ферментов, так и за всасывание продуктов гидролиза. Бокаловидные клетки являются, по видимому, исключительно секреторными.

2. Апикальная поверхность бокаловидных клеток выстлана несколькими слоями мембран, с которыми связаны округлые гранулы диаметром в 250 Å. В цитоплазме этих клеток обнаруживается большое число секреторных гранул.

3. Эпителий средней кишки имаго состоит исключительно из столбчатых клеток. Апикальная поверхность этих клеток представлена микроворсинками, а базальная часть — базальным лабиринтом.

4. Судя по цитологической картине средней кишки, выделение пищеварительного секрета осуществляется у ручейников по мерокринному и голокринному типам.

5. Набор, строение и ультраструктурная организация эпителиальных клеток средней кишки ручейников и чешуекрылых имеют заметное сходство.

- Заварзин А. А. 1976. Основы частной цитологии и сравнительной гистологии многоклеточных животных. Л., «Наука»: 1—411.
- Мартынов А. В. 1903. Происхождение околопищевых оболочек у личинок Trichoptera. Изв. общ. люб. ест. этн., 93. Тр. зоол. отд. общ., 13. Дневн. зоол. отд. общ. люб. ест. этн., 3, 5: 20—24.
- Уголев А. М. 1972. Мембранное пищеварение. Полисубстратные процессы, организация и регуляция. Л., «Наука»: 1—356.
- Уэйли У. 1978. Аппарат Гольджи. М., «Мир»: 1—247.
- Чайка С. Ю. 1978. Ультраструктура эпителия средней кишки слепня *Hybomitra schineri* (Tabanidae). Паразитология, 12, 2: 183—187.
- Ahmad N. 1949. The mouth-parts, head-glands and the alimentary canal of the caddis-worm *Hydropsyche*. Pakistan J. Sci., 1, 1: 22—35.
- Anderson E., W. R. Harvey. 1966. Active transport by the *Cecropia* midgut. II. Fine structure of the midgut epithelium. J. Cell Biol., 31, 1: 107—134.
- Branch H. 1922. A contribution to the knowledge of the internal anatomy of Trichoptera. Ann. Ent. Soc. Amer., 15, 3: 256—275.
- Csoknya M., N. Halász. 1973. Histological investigation on the intestine of *Palingenia longicauda* Oliv. (Ephemeroptera). Z. Microsc. Anat. Forsch., 87, 4: 561—572.
- Priester W. 1971. Ultrastructure of the midgut epithelial cells in the fly *Calliphora erythrocephala*. J. Ultrastruct. Res., 36: 783—805.
- Satiya G. R. 1959a. The structure of the alimentary canal and mouth-parts of trichoptera larvae with special reference to food and feeding habits. I. Alimentary tract of *Tinodes waenery* Linne, *Athripsodes alboguttatus* Hagen. Res. Bull. Panjab Univ., 10, 1: 35—48.
- Satiya G. R. 1959b. The structure of the alimentary canal and mouth-parts of trichoptera larvae with special reference to food and feeding habits. II. Alimentary tract of *Rhyacophila dorsalis* Curtis and *Agapetus fuscipes* Curtis (Rhyacophilidae). Res. Bull. Panjab Univ., 10, 2: 131—146.
- Smith D. S., K. Compher, M. Jannes, C. Lipton, W. Wittle. 1969. Cellular organization uptake in the midgut epithelium of a moth *Ephesia kuhniella*. J. Morph., 127, 1: 41—72.

Биологический факультет
Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова.

SUMMARY

Two types of the epithelial cells have been observed in the electron microscopy of mid-gut of the caddisfly *Lymnephilus stigma* Curtis: cylindrical and goblet cells. Apical part of goblet cells is lined with several layers of membranes, and their cytoplasm is filled with vesicles of secretion. A peritrophic membrane in the mid-gut of the larva is well developed. In imago epithelium of mid-gut is made of cylindrical cells only. Secretion of the digestive enzymes in caddisflies may be of the merocrine and holocrine types.

Рис. 3. Ультраструктура цилиндрической клетки средней кишки личинки *Limnerphillus stigma* Curtis.

а — апикальная часть клетки; б — поперечный срез через микроворсинки; в, г, д — участки цитоплазмы клетки; е — базальная часть клетки. МТ — микротрубочки, С — сферические гранулы. Остальные обозначения, как на рис. 1. Увел.: а — 10000, б — 50000, в — 15000, г, д — 20000, е — 15000.

Рис. 4. Ультраструктура бокаловидной клетки средней кишки личинки *Limnerphilus stigma* Curtis.

a, б — апикальные отделы клетки; *в, г* — центральные отделы; *д* — скопление гранул в цитоплазме; *е* — перитрофическая оболочка в полости средней кишки. Обозначения, как на рис. 1. Увел.; *a* — 10000; *б* — 40000; *в, г* — 8000; *д* — 15000, *е* — 30000.

Рис 5. Ультраструктура клетки средней кишки имаго *Limnephilus stigma* Curtis.
 а — участок эпителия; б — поперечный срез через микроворсинки; в — апикальный отдел кишки;
 г, д — участки центрального отдела клетки; е — базальный отдел. Обозначения, как на рис. 1 и 3.
 Увел.: а — об. 20×, ок. 10×; б — 50000; в — 30000; г — 20000; д — 30000; е — 20000.